

JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIDA MUNOSIB O‘RIN EGALASHDA MA’NAVIY QADRIYATLARNING AHAMIYATI

Ma’mura Abdukarimova

O‘zbekiston Milliy Universiteti, Ijtimoiy fanlar fakulteti, Milliy g‘oya,
ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi yo‘nalishi 4 – bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida munosib o‘rin egalashda ma’naviy qadriyatlarning ahamiyati xususida fikr yuritiladi. Soha bo‘yicha yetakchi olimlarning asarlari asosida zarur xolosaviy fikrlar taqdim etiladi.

Kalit so‘zlar: Ma’naviy qadriyatlar, qadriyat mezon, moddiyatparastlik, tanazzul, jamoatchilik nazorati.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение духовных ценностей в развитии мировой цивилизации. Необходимые выводы представлены на основе работ ведущих ученых в данной области.

Ключевые слова: Моральные ценности, ценностный критерий, материализм, упадок, общественный контроль.

KIRISH

Ma’naviy qadriyatlar — inson ma’naviyati va axloqiy qiyofasiga daxldor bo‘lib, jamiyat a’zolarini tarbiyalashga, ularning ma’naviy barkamolligini ta’minlashga xizmat qiladigan qadriyatlar tizimini ifodalovchi tushuncha. Ma’naviy qadriyatlar deganda, inson tarbiyasi va kamolotida muhim ahamiyatga ega, jamiyat va shaxs ma’naviyatini yuksaltiruvchi, tafakkur rivojida beqiyos ahamiyat kasb etadigan qadriyat shakllari tushuniladi. (Masalan, urf-odatlar, an’analar, Vatanni sevish, o‘z xalqi va millatini hurmat qilish, ota-onasini e’zozlash, tinchlik va totuvlikni saqlash va hokazo).

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma’naviy qadriyatlar muayyan sharoitlarda shakllanadi va shu ma’noda milliy muhit ularni yaratish hamda saralashning asosiy manbaidir. Ma’naviy qadriyatlarni anglash kishining o‘z millati, yurti, eliga tegishli qadriyatlarni asrab-avaylashga xizmat qiladi, o‘ziga ishonch va hurmatni mustahkamlaydi, Vatan istiqboliga katta umid bilan qarashga undaydi. Muayyan millat ma’naviy qadriyatlarni qanchalik asrab-avaylasa, uning taraqqiyotida ma’naviy va moddiy omillar uyg‘unligi

shunchalik mustahkam va barqaror bo'ladi. Fanda ma'naviy qadriyatlarning qator funksiyalari o'rganiladi. Ular avvalo, jamiyat a'zolarini o'zini o'zi tarbiyalashga, ajdodlardan meros qolgan qadriyatlar va ideallarga munosib bo'lishga undaydi. Bu jarayonda ikki xil holat kuzatiladi. Birinchisida ma'naviy qadriyatlar jamiyat a'zolari tomonidan ongli tarzda yaratiladi, ya'ni odamlar o'zlarida mavjud bo'lgan ma'naviy me'yorlar va mezonlar haqidagi tushunchalar asosida ularga mos keladigan qadriyat va ideallarni yaratadi. Bunday sa'y-harakatlar jamiyat a'zolarining ma'naviy faolligini oshiradi, izlash, izlanish va yaratuvchanlikka chorlaydi. Ikkinchi holatda esa, jamiyat a'zolari tomonidan o'zlashtirilgan bilim, turli urf-odatlar yoki boshqa madaniy-ma'rifiy tadbirlar jarayonida olgan taassurotlari ham ma'naviy qadriyatlarning takomillashuviga xizmat qiladi. Ma'naviy qadriyatlarning shakllanishida har ikki holatning ham ta'siri kuzatiladi[1].

Ma'naviy qadriyatlar ijtimoiy ong shakllariga mos keladigan madaniy, ma'rifiy, axloqiy, diniy, huquqiy, ilmiy va hokazo turlarga bo'linadi. Ular insonning aqli, kamoloti, dunyoni bilish maqsadi, bilimlarining haqiqatga mos kelish darajasini aniqlash mezonini yoki biror ideal tarzida ham namoyon bo'ladi. Ma'naviy qadriyatlarning inson tarbiyasi va jamiyatdagi o'rniga doir asosiy funksiyasi ham ana shular bilan bog'liq. Ma'naviy qadriyatlarning yana bir muhim jihati shuki, ularning ba'zilar insoniyat tarixi davomida asta-sekin shakllanadi va takomillashib boradi. Ularning miqdori va sifatining ortishi jamiyat a'zolarining tafakkur darajasining yuksalishi hamda insoniyat taraqqiyoti qanchalik ilgarilab ketganining ko'rsatkichi hamdir[2]. Deylik uzoq o'tmishda ba'zi qadriyatlar, gazeta, radio, TV to'g'risida umuman tasavvur bo'lgan emas. Bunday yangi ma'naviy qadriyatlarlar asrlar davomida shakllanib, takomillashib, boyib borgan. Ma'naviy qadriyatlar va qadriyat mezonlari millat ma'naviyati va unga mansub kishilarning xulq-atvorini tartibga solish va to'g'ri yo'naltirish funksiyasini ham bajaradi. Bunday o'ziga xos ma'naviy boshqarishning samaradorligiga erishish nihoyatda muhim[3]. Zero, ma'naviy qadriyatlari bo'lmagan millat yo'q, millat ma'naviy qadriyatlarning sohibi, yaratuvchisi va asrab-avaylab saqlab turuvchidir. Agar har bir millat o'z ma'naviy qadriyatlarini asramasa, bu qadriyatlarning saqlanib qolishi qiyin. Millatning tanazzuli ma'naviy qadriyatlarning tanazzulidir. Ma'naviy qadriyatlar millatning tarixi, yashash tarzi, buguni, kelajagi, urf-odat va an'analari, uni tashkil etgan avlodlar tafakkuri, ijtimoiy qatlamlar, milliy ong, til hamda milliy madaniyat bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Ma'naviy va diniy qadriyatlarimiz tarixan uyg'un holda rivojlanib takomillashib borgan. Ayniqsa, ma'naviy qadriyatlar rivojida an'anaviy islomning o'ziga xos o'rni bor[4]. Insoniy fazilatlarining eng yuqori cho'qqisi, shubhasiz, odob

durdonalaridir. Xususan, bugungi kunda komil insonni kamol toptirishda ma’naviy qadriyatlarning ahamiyati beqiyos.

Bu borada, millatimizning ma’naviy qadriyatlari haqida gap ketganda uzoq asrlar qa’rida yuzaga kelgan, vatanparvarlik, do‘stlik, tinchliksevarlik, mehmondo‘stlik, mehnatsevarlik, muruvvat, andisha, or-nomus, halollik, mehr-oqibat, birodarlik va ahil qo‘shnichilik munosabatlari kabi ezgu insoniy fazilatlarni alohida ayd etish lozim. Mintaqamizda o‘n asrdan ortiq mavjud bo‘lib kelayotgan islom dini xalqimizning ana shunday beqiyos ma’naviy qadriyatlarida chuqur aks etib turadi.

Shu o‘rinda bitta nozik nuqtaga e’tibor qaratish zarur. Nafaqat yurtimizda, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasida deyarli ming yildan beri islom dini bilan bog‘liq qadriyatlarimiz hanafiy mazhabi asosida shakllanib kelgan. Hanafiy mazhabining bag‘rikenglik tamoyillari shariatga zid bo‘lmagan milliy urf-odat va an’analarni saqlanib qolishdagi o‘rni beqiyos[5]. Biz hozirda faxrlanib yodga oladigan ajdodlarimizning aksari mana shu mazhab vakillari bo‘lganlar. Demak, ayta olamizki, milliy va diniy qadriyatlarimiz qatorida hanafiy mazhabi an’analari ham o‘ziga xos o‘ringa ega. Hozirda, yurtimizga chetdan kirib kelayotgan, xalqimizning asrlar davomida shakllangan e’tiqodiga zid bo‘lgan turli begona diniy oqim va firqalar nafaqat muqaddas dinimizga, balki, bevosita ma’naviy qadriyatlarimizga ham tajovuz ekanini anglab yetishimiz kerak. Yurtimizda Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari kabi buyuk ajdodlarimizning bebaho ma’naviy merosini, xususan, hanafiy mazhabi ulamolarining merosini hamda moturidiylik aqidaviy ta’limotini o‘rganish va targ‘ib qilish markazlari faoliyatiga bejiz asos solinmadi. Demak, to‘laqonli ishonch bilan ayta olamizki, hanafiy mazhabi va moturidiylik ta’limoti — xalqimizning ma’naviy qadriyatlari bilan mujassamdir[6]. Nafaqat bizning, balki mintaqamizdagi qardosh va dindosh xalqlarning ham muqaddas qadriyatidir. Hanafiy mazhabi an’analariga zid oqimlar va firqalarning g‘oyalarini tarqatish milliy ma’naviyatimiz va qadriyatlarimizga tahdid, deb qaraladi.

Ta’kidlash jozki, mehmondo‘stlik, o‘zaro hurmat-ehtimom, ota-onaning haqlarini ado etish, ijtimoiy hamkorlik, qarindosh-urug‘, qo‘ni-qo‘shnilar, xususan, jamiyatdagi ehtiyojmand qatlamlarga ko‘maklashish xalqimizga xos ezgu fazilatiga aylangan[7]. Jahonda kechayotgan koronavirus pandemiyasining eng og‘ir pallasida xalqimizning jipsiligi va ahilligi, o‘zaro yordamlashishga doimo tayyorligining jonli guvohi bo‘ldik. Agar biz g‘arbdan kirib kelayotgan individualizmga yon berib, millatimizga xos bo‘lgan jamoaviylik tamoyillarini yo‘qotib qo‘yganimizda natija qanday bo‘lar edi?

XULOSA

Demak, bugungi rivojlangan jamiyatda, xususan, globallashuv davrida ma’naviy qadriyatlarining o‘rni beqiyos. Bu isbot talab qilmaydigan haqiqat. Ma’naviy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, targ‘ib qilish bugungi jamiyatning dolzarb va ustivor vazifalaridan ekanligi bejiz emas. Ammo, kezi kelganda aytish kerak — bugun ijtimoiy hayotda mavjud ayrim illatlarni «o‘zbekchilik» deb xaspo‘shlanishi mutlaqo o‘rinsiz holatdir. Dabdabavozlik, moddiyatparastlik, har qanday ishda kimo‘zarga berilib ketish, riyokorlik, xo‘jako‘rsinchilik, jinoyat botqog‘iga botirib yuboruvchi tanish-bilishchilik va korrupsiya kabi illatlar millatni va xalqni tanazzulga yetaklaydi. «Topayaptimi qandini ursin» deyish, «uzumini yeb, bog‘ini surishtirmaslik» milatning ofati bo‘lib xizmat qiladi. Pul topgan, mol topgan obro‘li bo‘lavermaydi, qayerdan qay yo‘sinda topgan, nimaga sarflayapti, birovning haqqini yeb, o‘zini harom-harishga urgan kimsa kabi kishilardagi salbiy illatlar yuzasidan jamoatchilik nazorati o‘rnatilishi darkor. Xususan, fuqarolik jamiyatining muhim asoslaridan biri jamoatchilik nazoratining mavjud bo‘lishidir. Odamlar bunday holatlarga befarq va loqayd bo‘lmasliklari, eng asosiysi xayrixoh bo‘lib qolmasliklari shart.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qattiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz.–T.: O‘zbekiston, 1-tom.2019. –B. 46.
2. Muhammadjon Imomnazarov «Milliy ma’naviyat bosqichlari». - Toshkent. 2010.
3. Erkayev A. Ma’naviyat — millat nishoni. - Toshkent, «Ma’naviyat», 1997. - 166 bet.
4. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. - Toshkent, «O‘qituvchi», 1996. - 227 bet.
5. Umarov E. Ma’naviyat asoslari. - Toshkent: «Sharq» nashriyoti, 2005. - 128 bet.
6. Usmonov Q., Sodiqov M., Burxonova S. O‘zbekiston tarixi. Oliy o‘quv yurtlari barcha bakalavr yo‘nalishlari uchun darslik. – T.: «Iqtisod-moliya», 2006.
7. Ойдинов Н. Ўзбекистон халқлари санъти тарихи (Дастур). – Тошкент, 1993